

AYOLLARNING INGLIZ TILIDAGI MULOQOTIDA PRAGMATIK VAZIYATLAR TAHLILI

Gafforov Xasan Shuhratovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrasida assistent o‘qituvchisi

qurgoshin19@gmail.com

Annotatsiya: Til foydalanuvchilari tomonidan amalga oshirilayotgan har bir nutq biir-biridan o‘zining bir qator xususiyatlari bilan farq qiladi. Ushbu gender farqlarni yuzaga keltiradigan nutq birliklari nutq jarayonida o‘ziga xos bo‘lgan pragmatik funksiyalarni ham bajaradi. Mazkur funksiyalarning o‘ziga xos tomonlarini tushunish hamda nutq jarayonining mazmun-mohiyatini anglashda pragmatik tahlil muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: Gender xususiyatlar, Til madaniyati, Gapning kategorik xususiyati, Pragmatik funksiya, Konsolidatsiyalangan nutqiy harakatlar, Illokatsion maqsad.

Jamiyatdagi har bir inson, ya‘ni ushbu jamiyat a‘zosi o‘zining o‘ziga xos xususiyatlariga ega. Ularning ushbu xususiyatlari va takrorlanmas jihatlari ularning yurish-turishi hamda xulq-atvorida namoyon bo‘lgani kabi ularning nutqlari jarayonini aks ettiruvchi matnlarda ham xuddi shunday o‘ziga xos xususiyatlari, ya‘ni gender xususiyatlari namoyon bo‘ladi. Ushbu gender xususiyatlar esa o‘z navbatida muloqot jarayoni davomida ayollar va erkaklarda turlicha bo‘ladi hamda suhbatdoshining kimligiga, shuningdek, ushbu suhbatdoshning jinsiga ko‘ra ham o‘ziga xos jihatlarni namoyon qiladi. Ayniqsa ushbu holat ingliz zaban matnlarda yoki adabiy parchalarda tez-tez ko‘zga tashlanadi. Gender xususiyatlarni namoyon qilayotgan ushbu matnlar ham o‘z navbatida uni ayol yoki erkak qahramon tomonidan aytilayotganiga qarab ikki guruhga hamda ushbu guruhlarni o‘sha

qahramon tomonidan o‘z jinsi yoki qarama-qarshi jins vakiliga qarata aytayotganiga qarab yana ikki subguruhlariga bo‘lishimiz mumkin.

Tahlilni ingliz til madaniyatining ayol qahramonlari tomonidan qarama-qarshi jins vakillari haqida gapiradigan gender xususiyatli matnlarni ko‘rib chiqishdan boshlaymiz.

Ushbu keltirilayotgan parchada ayol qahramoni qarama-qarshi jins vakillari haqida gapiradigan boshqa jinsga xos iborani qo‘llaydi.

1) F: “You won’t tell him, will you?”

M: “I wouldn’t dream of it.”

F: “Cross your heart? Men are so untrustworthy.”

M: “I promise you I won’t”¹.

Yuqoridagi dialogda ayol qahramon suhbatdoshidan sirini umumiy do‘stiga aytmaslikni so‘raydi. Qiz genderga asoslangan suhbatning ushbu qismini talaffuz qilayotib, unda erkaklarga salbiy baho beradi, qiz qo‘shma illokutiv aktini - direktiv turdagi qoralashni amalga oshiradi. Ishonchsizligi uchun barcha erkaklarni qoralab, ayol qahramon suhbatdoshini sir saqlashga undashni maqsad qiladi. Shunday qilib, o‘zaro ta’sir nuqtai nazaridan, bu genderga yo‘naltirilgan parcha motivatsiya aktidir.

Gap sodda jumla bilan ifodalangan, uning tuzilishi butun gapning kategorik xususiyatini kuchaytiruvchisi bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, gapning ifodaliligi leksik kuchaytirgich **so** ning predikatdan oldin mavjudligi bilan beriladi, bu esa o‘z navbatida so‘zlovchi munosabatini amalga oshirishga hissa qo‘shadi. Murojaat qiluvchining javobidan ko‘ramizki, illokatsion maqsadga erishilgan va erkak qahramon do‘stiga hech narsa aytmaslikka va‘da beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu misolda, ayol qahramonlar qarama-qarshi jins vakili haqida genderga asoslangan bayonotlarni, asosan, salbiy baho berishini ko‘rsatadi. Ayol qahramonining namoyon qiluvchi ushbu dialogi bayoni bizga gender yo‘naltirilgan steriotipni shakllantirishga imkon beradi: [Men are so untrustworthy, ya’ni erkaklar ishonchsizdir].

¹ Katy Hayes. Gossip. London: Phoenix, 2001. – P.186

Quyida kelayotgan misolda ham ayol qahramonning erkaklar haqidagi bayonoti sodda gap bilan ifodalangan, ammo, pragmatik funksiya direktiv emas, balki tasdiqlovchi turdagi tanbehdir:

2) M: “Justine, you aren’t falling in love with me, are you?”

F: “What egotists men are! I hate to disappoint you, but no.” Then, as if to soften any unkindness in her words, she slipped her hand into his, squeezed. “It’s something much nicer.”

M: “What could be nicer than falling in love?”²

Erkak qahramon bilan suhbatda ayol suhbatdosh haqorat qilish uchun gender xususiyatga xos soʻzlarni aytadi. Konsolidatsiyalangan nutqiy harakatlar, albatta, ifodalovchi komponent bilan birlashadigan hissiy komponentni ham oʻz ichiga oladi. Dastlab, bu genderga xos bayonot qatʼiy, chunki maʼruzachi shunchaki maʼlumot va dunyodagi vaziyat haqida oʻz fikrini bildiradi, ammo hissiydir. Ushbu bayonotda mavjud boʻlgan komponent bizga bayonotning maqsadi shunchaki xabar emas, balki tanbeh ekanligi haqidagi xulosani qilish imkonini beradi. Shunday qilib, ikkala komponent birlashadi va illokutiv aktini hosil qiladi, yaʼni bu qatʼiy tanbehdir. Ushbu nutq aktini koʻrib chiqqan holda, oʻzaro taʼsir nuqtai nazaridan, jinnga yoʻnaltirilgan ushbu bayonot eʼtiroz vazifasini bajaradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Jinnga yoʻnaltirilgan ushbu gap oddiy undov gap shaklida ifodalangan. Bayonotning emotsionalligi ekspressiv sintaksis, xususan, gapda inversiya mavjudligini beradi. Ushbu ayol qahramoni tomonidan qarama-qarshi jins vakiliga yoʻnaltirilgan bayonotda ifodalagan maʼlumot bizga salbiy baholi yana bir gender xususiyatlarga yoʻnaltirilgan stereotipni shakllantirishga imkon beradi: [men are selfish, yaʼni erkaklar xudbindir].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati.

1. Smith P.M. Language, the Sexes, and Society. Oxford: Blackwell.1995. – 228 p.

² Colleen McCullough, The Thorn Birds. HarperCollins e-books 2009. –P. 752

2. Thorne B., Kramarae Ch., Henley N. Constructing and reconstructing gender, NY, 1992. – 241 b.

3. West C. and Zimmerman D.H. Gender. language and discourse/handbook of discourse analysis.1985. Vol.4. —124 p.

4. Matluba Sadullaeva Akrorovna. Philosophy of Numerical Symbolism in World's Culture. Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-4 | Issue-5, August 2020, pp.1545-1548.

5. Asamiddinov E.A. Axloqiy madaniyat va uning rivojlanish xususiyatlari. Fil.f.n. dis... - T., 1999, - 145 b.